

Baner tersebut merupakan Ringkasan dari video yang saya buat point inti yang harus diketahui oleh masyarakat . baner ini salah satu bentuk penyampaian ofline dan tujuannya supaya orang yang tidak mempunyai Smartphone bisa mengetahui informasinya di balai desa secara langsung dengan membaca sendiri. Dan ini merupakan cara terbaik dan lebih efisien setelah saya pikirkan

Pernikahan merupakan ikatan atau kesepakatan janji yang dilaksanakan dua orang untuk meresmikan hubungan perkawinan. |

Pernikahan
DINI

USIA IDEAL

UU No. 1 Tahun 1974 -
Wanita 16 tahun - Pria 19 tahun

SKRDH -
Wanita 21 tahun - Pria 25 tahun

LANGKAH MENGAJUKAN CERAI KE PENGADILAN

- MENYIAPKAN DOKUMEN
- MEMBUAT GUGATAN CERAI
- MENDAFTARKAN GUGATAN CERAI
- MENUNGGU PANGGILAN SIDANG
- MENGETAHUI ALUR PERSIDANGAN